

**TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.
FIZIKA TA'LIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590932>

Hamdamova Sevara Nomoz qizi

Qarshi Davlat Universiteti

Fizika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ta'lim yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o'sish jarayonida o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yuboradi. Mazkur maqolada hozirgi kundagi innovatsion texnologiyalar va ularni fizika darslarida qo'llashni o'rganib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *tadqiqotlar, innovatsion jarayon, modernizatsiya, kommunikatsion texnologiyalar, Innovatsion ta'lim texnologiyalari, axborotlashtirish.*

Bugungi kunda, barkamol shaxsni shakllantirish masalasi davlat siyosati doirasiga ko'tarilgan bo'lib, uni amalga oshirish jarayoni hisoblangan pedagogik jarayon samaradorligini ta'minlash ta'lim jarayoni ishtirokchilari va boshqa mutaxassis xodimlarning faoliyatini samarali tashkil etish va takomillashtirish mexanizmlarini yaratish, innovatsion faoliyatni tashkil etish zaruratini belgilaydi.

"Innovatsiya" tushunchasi tadqiqotlarda "yangilik kiritish" tushunchasi sifatida ko'rib chiqiladi, "innovatsion jarayon" tushunchasi esa yangilik yaratish va ularni o'zlashtirish hamda ta'lim muassasasi amaliyotida samarali qo'llash jarayoni sifatida ifodalanadi.

Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning umume'tirof etilgan usuli sifatida innovatika maydonga chiqadi.

Ta'limda innovatsiyalar - uni inson va jamiyatning tinimsiz o'zgaruvchi ehtiyojlariga muvofiq rivojlantirishning tabiiy va zaruriy omilidir. Ular, bir tomondan, abadiy qadriyatlarni saqlab qolishga ko'maklashadi, boshqa tomondan esa, eskirgan va o'z umrini yashab bo'lgan barcha vositalar va usullardan voz kechishni talab qiladi, ijtimoiy o'zgarishlarga zamin yaratadi.

Innovatsiya nima? Bu yangi ehtiyojni qondirishga qaratilgan harakat. Innovatsion jarayonning birinchi bosqichida yangiliklarning barchasini ikki guruhga ajratish mumkin: birinchi - moddiy-texnik yangiliklar; ikkinchi ijtimoiy yangiliklar.

Ta'limda innovatsiyalarni tadbiq etish afzalliklari quyidagilar;

Ta'lim jarayoni ishtirokchilari innovatsiyalar ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshlik darajasini oshirishning zaruriy omili ekanligini tushunishlari lozim.

O'zgarishlar ta'lim faoliyatining istalgan jihati yoki omili, chunonchi: tuzilishi, faoliyat maqsadlari va vazifalari, o'quv jarayoni texnologiyalari, tashkiliy madaniyat va hokazolarga tegishli bo'lishi mumkin.

- Innovatsiyalar bilimlarni amaliyotga tadbqiq etishning asosiy shakli va bilimga asoslangan iqtisodiyotning muhim omili hisoblanadi. Iqtisodiy tadqiqotlar innovatsiyalarning bugungi kunda milliy iqtisodiyotning o'sishida raqobatbardoshlik darajasining asosiy manbai ekanligini tasdiqlaydi. Mutaxassislarining hisob-kitoblari so'nggi o'n yillik mobaynida rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi asosan innovatsiyalar bilan belgilanishini ko'rsatadi.

- Hozirgi zamon ta'limi axborot va kommunikatsion texnologiyalarsiz shakllanishi va rivojlanishi mumkin emas. Bu texnologiyalar ta'lim faoliyatining turli sohalariga tobora kengroq kirib kelmoqda. Bunga jamiyatni keng ko'lamli axborotlashtirish tashki omillari, bilimdon mutaxassislar tayyorlash zarurati, zamonaviy kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotni tarqatish, ta'limni axborotlashtirishga doir davlat va davlatlararo dasturlar qabul qilish bilan bog'liq ichki omillar ko'maklashmoqda. Axborotlashtirish vositalaridan foydalanish aksariyat hollarda pedagoglar mehnatini intensivlashtirishga, shuningdek, turli ta'lim tizimlarida ta'lim oluvchilarni tayyorlashning samaradorlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Ta'limda innovatsion texnologiyalarini qo'llash ta'lim tizimini o'zgartirish va ta'lim jarayonining sifatini oshirish vazifalarini hal qilishning eng yaxshi vositasi. Chunonchi, yangi innovatsion texnologiyalar ta'limning har bir bosqichida uning sifatini kuzatib borish, ta'limning sifatiga innovatsion texnologiyalar ta'sirini aniqlashga bagishlangan ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun imkoniyat yaratadi.

- Innovatsion texnologiyalar yangi bilimlarni yaratmoqda. Yangi bilimlar, o'z navbatida, yangi texnologiyalari yaratilishiga sabab bo'ladi. Yosh avlod zamonaviy texnologiyalarining afzalliklarini yaxshi anglaydi. Ayni shu sababli zamonaviy talablar ta'limning odatdagi strategiyasini qayta ko'rishni taqozo etadi.

- Innovatsion texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri, globallashtirishning ta'lim tizimiga ta'sirining ma'naviy, iqtisodiy, axloqiy jihatlarini tushuntirish, buni faqat chuqur innovatsion materiallar asosida o'tkaziladigan ma'ruzalar va amaliy mashg'ulotlar natijasida amalga oshirish mumkin.

- Innovatsion ta'lim texnologiyalari oldiga quyidagi muammolarni yechish, ta'lim jarayoni mazmuni va tuzilishini o'zgartirish vazifasi qo'yildi:

- Ta'lim oluvchilarning bilim darajasini hozirgi davr talablariga muvofiq rivojlantirish;

- bilimlarni o'zlashtirish darajasiga qarab mo'ljal olish;

- Ta'lim oluvchilarni tayyorgarlik darajasini zamonaviy texnologiyalarni boshqarishga muvofiq emasligi.

- Globallashtirish, demokratlashtirish, axborotlashtirish jarayonlariga javob bera oladigan ta'limni tashkil etish.

- Ta'limning ochiqlik darajasi, sifati va samaradorligini oshirish.

Innovatsion texnologiyalar samaradorligini ta'minlovchi vositalar-tajriba, harakatlar va shaxs sifatlari ko'rsatkichlari yoritiladi. Ta'lim oluvchining innovatsion faoliyatga tayyorgarlik holati o'rganiladi. Yaratilgan model ko'rsatkichlari bilan taqqoslanadi. Ta'lim oluvchini innovatsion faoliyatga tayyorlashda texnologik yondashuv mohiyati ochib berildi. Ta'lim beruvchining texnologik darajadagi faoliyati mezonlari ishlab chiqiladi. O'qitishning innovatsion texnologiyasi va mazmunli tavsifi ochib beriladi. Ta'lim jarayoni maqsadlari- raqobatbardoshlik, harakatchanlik va sifat

Innovatsion ta'lim texnologiyalari ta'lim oluvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslanganligi bilan an'anaviy ta'lim usulidan keskin farq qiladi. Innovatsion ta'lim texnologiyasining asosi - insonning fikrlashi muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanishi hamda uning muammolarni aniqlashi, tadqiq etishi va yechish qobiliyatiga ega ekanligidan kelib chiqishi bilan talabalarning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishga xizmat qiladi. Innovatsion ta'limning bosh maqsadi - ta'lim oluvchilarning muammoni to'liq tushunib yetishiga erishish va uni hal eta olishga o'rgatishdan iborat ekanligi bilan ahamiyatli.

Innovatsion ta'lim texnologiyasi, ta'lim oluvchiga beriladigan bilimning qaysi qismini, qanday yo'l bilan berish muammosini samarali hal qilishga qaratilgan o'qituvchi faoliyatidir. Innovatsion ta'lim texnologiyasi darsda bir vaqtning o'zida o'qituvchi va talabalarning hamkorlikdagi harakati bo'lib, u talaba shaxsidagi muhim belgi - ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. N.G. Dayri aytganidek, darsda o'rganiladigan mazmunning murakkab qismini o'zlashtirishda o'qituvchining faoliyati qanday bo'lsa, talaba faoliyatini ham shu darajaga yetkazish muammoli ta'limning asosiy maqsadidir.

Innovatsion ta'lim texnologiyasidan foydalangan holda darslarni tashkil qilish samaralidir. Misol uchun fizika darslarida innovatsion ta'lim texnologiyasidan foydalanish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Fizika fanini o'qitish jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni idrok etishga olib keladi, mavzuni o'rganishga, qiziqishini uyg'otadi, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yaxshilaydi. Kompyuter materiallari o'qituvchini to'ldirishi, yangilanishi, turmush tarzi bo'lishi mumkin bo'lgan yagona o'quv vositalarining zarur bir qismidir. An'anaviy ta'lim bilan solishtirganda innovatsion texnologiyalarni birlashtirishning afzalliklari xilma-xil. Ularga, bilimlarni samarali sinovdan o'tkazishdan tashqari, ishlab chiqarish va mantiqiy fikrlashdan va boshqalarni sinab ko'rish va boshqalarga tegishli, uslubiy shakllarning xilma-xilligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'quv jarayoniga kompyuter texnologiyasini birlashtirish, siz quyidagilarni ta'minlashingiz mumkin: □

- Kompyuter bilan aloqaning o'ziga xos xususiyatlari va ixtisoslashtirilgan dasturlar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari tufayli konstruktiv, algoritmik fikrlash;
- Aqli o'quv tizimlari va modellashtirish dasturlari o'rtasida vazifalarni bajaradigan reproduktiv faoliyatning mazmunini o'zgartirib ijodiy fikrlashni rivojlantirish;
- Kompyuter biznes o'yinlari jarayonida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga asoslangan kommunikativ qobiliyatlarni yaratish;

Bugungi kunda ta'lim modernizatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplaridan biri bu "ommaviy foydalanish imkoniyati, ta'lim tizimining ta'lim tizimiga moslashuvchanlik, talabalarni tarbiyalash va o'qitish xususiyatlari." Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan dasturlardan ma'ruza jarayonida qo'llash natijasida qisqa vaqt ichida kerakli axborotni tinglovchi va o'quvchilarga ko'rgazmali o'tkazish imkoniyati bor. Bu esa o'quv samaradorligini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori. Tadqiqotlar. muassasalar /. - 4-chi., Ched. - m.: "Akademiyaning" nashriyot markazi, 2008 yil. - 192C.
2. 2. Pedagogika: pedagogik nazariyalar, tizimlar, texnologiyalar: tadqiqotlar. Str uchun. Baland. va ommaviy axborot vositalari. Ped. Tadqiqotlar. Transport vositalari /, I.B. KOTOVA va boshqalar; Ed. . - 5-chi., Ched. - m.: 2004 yil nashriyot markazi, 2004 yil
3. Uzoqova G.S., Tursunov. Q. Sh., Qurbonov M. Fizika o'qitishning nazariy asoslari.-T., "O'zbekiston", 2008.